

د. عبدالرحمن فرج
أستاذ علم المعلومات

مستخلص

يعد التقييم مقومًا رئيسًا من مقومات النشاط والبحث العلمي، وإذا كان "معامل التأثير" هو المقياس الأساس في عالم النشر العلمي منذ ستينيات القرن العشرين، فإن مؤشرات التقييم تطورت تطورًا كبيرًا مع نشوء الإنترنت وفي بيئة الوصول الحر، ثم في بيئة العلم المفتوح. وتحاول هذه الدراسة إلى محاولة إعداد إطار لمؤشرات العلم المفتوح، بحيث يمثل أساسًا لمرصد عربي في هذا المجال. وتتناول الدراسة ماهية العلم المفتوح، وممارساته، ومؤشراته المحتملة؛ مع إشارة للمرصد الأوربي لمؤشرات العلم المفتوح، ونشأته وأهدافه وخصائصه. وتركز الدراسة بصفة خاصة على مقترح المرصد العربي للعلم المفتوح، ونطاقه وأهدافه وأهميته، ومصادر البيانات ذات الصلة بناءً على الممارسات الحالية والإمكانات المتاحة في السياق العربي، إضافة إلى المعوقات التي تواجه إنشاؤه في هذه المرحلة.

الكلمات المفتاحية: العلم المفتوح؛ مؤشرات العلم المفتوح؛ الوصول الحر؛ قياسات المعلومات؛ المجتمع العربي

تطورت قياسات المعلومات بتطور مصادر المعلومات وتطور مدى الاهتمام بها في النشاط العلمي، وذلك من القياسات الوراقية Bibliometrics إلى قياسات النشاط العلمي Scientometrics ثم القياسات العنكبوتية Webometrics. وبعد أن كان معامل تأثير الدوريات (JIF) هو المعيار الأشهر للتأثير العلمي، أصبح الباحثون في الآونة الأخيرة يقومون بالتواصل وتبادل المعلومات في مختلف وسائط الإنترنت، وأصبح هناك - من ثم - عديد من مصادر البيانات ذات الصلة بالتأثير؛ مثل واقعات الاطلاع على الصفحات الشبكية، وواقعات تحميلها downloads ()، وكذلك واقعات الإشعارات أو الإشارات mentions إلى مصادر المعلومات في المدونات والشبكات الاجتماعية ... إلخ (). ودفعت هذه الأنشطة المعلوماتية الأخيرة إلى الحاجة إلى أسلوب جديد لقياس مدى تأثير البحث العلمي في تلك الوسائط وهو ما يُسمى بالقياسات البديلة Altmetrics. كما تطورت هذه القياسات، ليس على المستوى النوعي فحسب، وإنما على مستوى تجميعها معاً في بوتقة واحدة جنباً إلى جانب مؤشرات جديدة أخرى تحت مظلة ما يسمى بالعلم المفتوح.

ويتفق الباحثون، والأطراف المشاركة في النشاط العلمي على العموم، على أن البحث العلمي ينبغي أن يتسم بالشفافية transparency، والانفتاح openness، والقابلية للاستنساخ أو التكرار reproducibility، ويحقق من ثم هدفين رئيسيين هما: الثقة trust والموثوقية reliability في النتائج العلمية.

والحقيقة أن هناك تحركات حثيثة في السنوات الأخيرة على المستوى العالمي، ومن المؤسسات الدولية خاصة مثل اليونسكو، تهدف إلى إشراك عموم الباحثين (بل والجمهور العام) على نطاق واسع في النشاط العلمي ومشاركته فيما بينهم، وأن يكون العلم مؤسسة عامة علنية بدلاً من كونه عملية مغلقة. فالعلم الذي يتم تمويله من قبل العامة ينبغي أن يكون مفتوحاً أمامهم ().

وعلى حد قول المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة: “ينبغي للدول أن تشجع العلم المفتوح والنشر المفتوح المصدر للبحوث، وينبغي أن تكون نتائج البحوث وبيانات البحوث التي تمولها الدول متاحة للجمهور“ (.). كما يرى بيان “مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان” أنه لا بد من ضمان أوسع مشاركة ممكنة للمعارف العلمية، وأوسع وصول ممكن إلى فوائدها؛ وأن ذلك يعد مسألة رئيسة في حقوق الإنسان، حيث يؤكد “الإعلان العالمي لحقوق الإنسان” بصراحة على الحق في “مشاركة الإنجازات العلمية وفوائدها“ (.). هذا وتعمل اليونسكو على إعداد توصية دولية بشأن “العلم المفتوح” منذ نوفمبر 2019، ويتضمن مشروع التوصية اقتراحاً بوضع تعريف للعلم المفتوح وأهدافه، ووضع إطار للقيم والمبادئ المشتركة، وإجراء تحليل للجهود اللازمة بغية التوصل إلى تسخير الإمكانيات الكبرى للعلم لصالح المجتمع، بما في ذلك نظم معارف الشعوب الأصلية. وسيتعين اعتماد الدول الأعضاء في اليونسكو النص بصيغته النهائية إبان انعقاد الدورة المقبلة للمؤتمر العام في نوفمبر 2021 (.).

ومن وجهة نظر معدي هذه الدراسة، فإنه إذا كان العلم المفتوح أحد المجالات ذات الأولوية في سياسات البحث والعلوم والابتكار الأوروبية (.)، فإنه ينبغي أن يكون كذلك بالنسبة للمنطقة العربية والمجتمع العربي.

ماهية العلم المفتوح

يرى البعض أنه لا يوجد حتى الآن تعريف واحد مقبول للعلم المفتوح Open Science، ويمكن تفسير عدم وجود إجماع حول ماهية هذا المصطلح إلى أنه تعبير عن أن ظاهرة العلم المفتوح نفسها لازالت ظاهرة حديثة العهد ولازالت في طور التشكيل (.). إلا أنه - على العموم - يمكن فهم العلم المفتوح على أنه طريقة محددة لأداء البحث العلمي، كما يمكن تعريفه في ضوء هدفه الرئيس وهو إتاحة العملية البحثية نفسها كلها بصورة مفتوحة قدر الإمكان ولأكبر عدد ممكن من المستفيدين المحتملين؛ بما ذلك في المدخلات inputs والمخرجات outputs ومرحلة التجهيز intermediate أو المرحلة

الوسيلة بما تشتمل عليه من وضع الفروض والإتاحة الحرة للبيانات والمطبوعات وجعل التحكيم العلمي والأساليب المنهجية نفسها مفتوحة.

والحقيقة أن العلم المفتوح، ببساطة، هو إجراء البحث العلمي (في جميع مراحل) بصورة مفتوحة، وذلك بداية من التسجيل المبكر لفكرة البحث وإجراءاته، وحتى إتاحة البحث نفسه بصورة حرة أو مفتوحة على أحد أرشيفات الطبعات المبدئية -per print archives. فضلا عن مشاركة نتائج البحث بالسبل المتاحة مثل وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي مشروع توصية اليونسكو بشأن العلم المفتوح (١)، ولغرض هذه التوصية، تم تعريف العلم المفتوح بأنه "مفهوم جامع يشمل حركات وممارسات مختلفة تهدف إلى الاطلاع الحر على المعارف وإتاحة الانتفاع بها وإعادة استعمالها للجميع، وزيادة التعاون العلمي وتشاطر المعلومات لصالح العلم والمجتمع، وتمكين الجهات المجتمعية الفاعلة غير المنتسبة إلى الأوساط العلمية التقليدية من المشاركة في عمليات إنتاج المعارف العلمية وتقييمها ونشرها. ويشمل ذلك جميع التخصصات العلمية وجوانب الممارسات العلمية، بما في ذلك العلوم الأساسية والتطبيقية، والعلوم الطبيعية والاجتماعية والإنسانية، كما يستند ذلك إلى الركائز الرئيسة التالية: الانتفاع المفتوح بالمعارف العلمية، والبنى الأساسية العلمية المفتوحة، والاتصال في مجال العلم المفتوح، والمشاركة المفتوحة للجهات المجتمعية الفاعلة، والحوار المفتوح مع نظم المعرفة الأخرى".

وعلى العموم، تهدف حركة العلم المفتوح إلى الارتقاء بمستوى الأداء العلمي في المجتمع، عن طريق المشاركة على أوسع نطاق في جميع عمليات ومراحل البحث العلمي. ومن المأمول (٢) أن تؤدي هذه التغييرات على المدى القصير إلى مزيد من الشفافية، والتعاون، والنزاهة البحثية؛ وعلى المدى الطويل إلى تحسين الجودة العلمية. ويمكن القول إن حركة العلم المفتوح تعود بداياتها الحقيقية للوصول الحر نفسه (٣)، وبصفة خاصة مع إنشاء مستودع "آرزييف" arXiv الذي أنشئ بغرض إتاحة فرصة

المشاركة في الطبقات الأولية preprints في مجال الفيزياء (١)، ثم نمى العلم المفتوح بصورة كبيرة بسبب انتشار الإنترنت وما يتصل بها من تقنيات وأدوات وقنوات اتصال حديثة في جميع أنحاء العالم (٢)، كما ازداد زخم العلم المفتوح في مطلع هذا القرن مع صدور البيانات والمبادرات الداعمة للوصول الحر، مثل "مبادرة بودابست للوصول الحر" عام 2002، وبيان بيتزيدا للنشر ذي الوصول الحر، و"إعلان برلين للوصول الحر للمعرفة في مجالات العلوم والإنسانيات" اللذين صدرا عام 2003. وقامت تلك البيانات التي يطلق عليها في العادة "الباءات الثلاثة" BBB or 3Bs، بتطوير المفاهيم والمبادئ الرئيسية للوصول الحر؛ كما أنه عادة ما يؤرخ لظهور حركة الوصول الحر بصدور هذه البيانات الثلاثة (٣).

فضلا عن ذلك، شهدت السنوات الأخيرة تحولات مهمة نحو ممارسات علمية منفتحة وشفافة (٤)، وأنشئ في السنوات القليلة الماضية بعض المؤسسات والمبادرات لدعم العلم المفتوح، كما قام عدد من التخصصات العلمية بتبني مفاهيم هذه الحركة الجديدة في النشاط العلمي والمشاركة البحثية (٥). وتكشف الدراسات التحليلية القليلة المنجزة حتى الآن عن اتجاهات الباحثين نحو العلم المفتوح، أن الباحثين في تخصصات علمية مختلفة بدأوا بالفعل في تطبيق مبادئ وممارسات العلم المفتوح والهادفة بصفة عامة إلى تعزيز الجودة والشفافية والانفتاح في البحث العلمي (٦).

وكثيرة هي الأطراف المشاركة في حركة العلم المفتوح، مثل مبادرات العلم التشاركي Citizen Science والمؤسسات الهادفة لشراكة العلم مع المجتمع Public engagement organizations، ودور النشر، والجامعات ومؤسسات البحث العلمي، والجمعيات العلمية، وهيئات تمويل البحث العلمي، والمؤسسات التي يقع على عاتقها إنشاء البنية التقنية الأساس للبحث العلمي E-infrastructure، مثل السحابة الأوربية للعلم المفتوح European Open Science Cloud، ومؤسسات صنع السياسات Policy making organizations، والباحثون أنفسهم بطبيعة الحال.

ممارسات العلم المفتوح

ربما يمكننا الإلمام بماهية العلم المفتوح بصورة أفضل عن طريق التعرف على ممارساته المختلفة. ويتضمن العلم المفتوح مجموعة واسعة من الممارسات والمفاهيم القائمة على الفكرة الرئيسة المتمثلة في جعل النشاط العلمي شفافاً transparent ومتاحاً الوصول إليه accessible.

وربما كان الوصول الحر هو المفهوم الأكثر شهرة والذي يعني إتاحة الدراسات العلمية بصورة حرة وبدون قيود. وفي الآونة الأخيرة، تحول النقاش من الوصول الحر إلى ممارسات أخرى يمكن أن تغير مستقبل النشاط العلمي (١)، وهذه الممارسات هي، فضلا عن الوصول الحر للدراسات العلمية: التسجيل المسبق لتلك الدراسات Pre-registration، والتحكيم العلمي المفتوح لها Open Peer Review، والبيانات المفتوحة Open data، والبرمجيات والأجهزة مفتوحة المصدر Open Source Software & Hardware، والمشاركة المفتوحة مع الأطراف المجتمعية الفاعلة Open Engagement of Societal Actors كما هو الحال مثلا في العلم التشاركي Citizen Science، وقابلية تكرار واستنساخ نتائج البحث العلمي Replicability and Reproducibility of Research Results والذي يهدف إلى التحقق من صحة المعرفة العلمية.

والحقيقة أن ممارسات العلم المفتوح إما أن تكون إتاحة أو مشاركة للمعلومات، مثل إتاحة الدراسات أو المصادر التعليمية وفقا للوصول الحر، والمشاركة في البيانات البحثية المفتوحة، ومشاركة الأكواد البرمجية المستخدمة في إجراء البحوث؛ وإما أن تكون ممارسة فعلية لعملية من عمليات البحث ولكن بصورة مفتوحة مثل التسجيل المسبق، والتحكيم العلمي المفتوح، وجمع البيانات بواسطة المواطنين فيما يسمى بالعلم التشاركي، وتكرار البحوث تحققاً من النزاهة العلمية. بل يرى البعض (٢) أنه يدخل في ذلك أيضا الاستشهاد المرجعي بالمصادر المفتوحة Open citations. وباختصار، يمكن تلخيص فكرة ممارسات العلم المفتوح، بأنها انتقال الباحثين من مرحلة النشر بصورة مبكرة بأكبر قدر ممكن، إلى مرحلة المشاركة في جميع مراحل دورة البحث العلمي بصورة مبكرة بأكبر قدر ممكن (٣).

ويرى البعض () أنه من بين ممارسات العلم المفتوح نفسها، أن تكون هناك قياسات مفتوحة open metrics، والقاعدة الرئيسية لهذه الممارسة إتاحة القياسات التي يتم بها قياس التأثير العلمي بصورة مفتوحة.

مؤشرات العلم المفتوح

تعد القياسات metrics مقوما رئيسا من مقومات العلم والنشاط العلمي، لأنها ببساطة تنصب على تقييم هذا النشاط، كما توفر المؤشرات اللازمة لتقديم الحوافز المادية والمعنوية إلى أركان هذا النشاط من الباحثين والمؤسسات العلمية (مثل التصنيفات الدولية للجامعات). إن التقييم عملية لازمة للنشاط العلمي نتيجة لشح الموارد المادية لهذا النشاط، ولضرورة الانتقاء في ظل هذه الظروف، وأيضا لأن الباحثين مسؤولون في النهاية عن المال العام المنفق من قبل المجتمع.

وترى اليونسكو أنه، تسليماً بمزايا الجهود والأنشطة الجارية في سياق العلم المفتوح لصالح النشاط العلمي والمجتمع، فإنه ينبغي تعزيز التعاون الدولي بشأن مقاييس رصد العلم المفتوح ().

وقد تناولت القياسات الراسخة في بعض الدول بعض جوانب التقييم ذات الصلة بالعلم المفتوح. وعلى سبيل المثال، يتم جمع المعلومات في التقرير الاستراتيجي لتقييم البحث العلمي (ERA) (Australian research assessment) () عن الدراسات المتاحة وفقا للوصول الحر كمؤشر للاتجاه نحو هذا النمط من الإتاحة. كما يعد الوصول الحر - كمقياس - إلزامياً لمقالات الدوريات وبحوث المؤتمرات في مقياس الإطار البريطاني للتميز البحثي (British research excellence framework) (). إلا أنه من الواضح أن تطبيق قياسات على أنماط أو متغيرات جديدة (مثل تنظيم تمويل البحوث research funding regulation) يعني أننا بصدد إدراج مؤشرات وأساليب جديدة لتقييم مدى تنفيذ سياسات العلم المفتوح.

ويرى العديد من ممثلي العلم المفتوح إلى أن تطوير قياسات ومؤشرات جديدة للعلم المفتوح والابتكار المفتوح open innovation، يمكن أن يعد فرصة لإنشاء حوافز جديدة في النظام العلمي. فضلا عن ذلك، فإنه بإدخال قياسات جديدة، يمكن لأنماط مهمة من النشاط العلمي - مثل مدى توافر البنى الأساس للبحث العلمي أو تطوير البرمجيات أو الاتصال العلمي - أن تكتسب مزيداً من الاعتراف (.). هذا ومن المأمول أن يؤدي إدخال مؤشرات جديدة أو بديلة، إلى الحد من المثبطات الناتجة عن المؤشرات الحالية مثل التركيز على الدوريات عالية التأثير.

كما يرى رنتاير () مثلا أنه لا يمكن التقدم في حركة العلم المفتوح، وفقا للتقييم الحالي للباحثين الذي يستند على الإنتاجية العلمية ومعامل التأثير، والذي يركز على المنافسة بصورة أكبر منه على المشاركة. ويرى رنتاير أن التقييم الجديد لابد أن يعتمد على بعض السمات الأكثر قرباً من روح العلم المفتوح. وابتكر ما يسمى بمصفوفة التقييم المبنية على العمل في العلم المفتوح Open Science Career Assessment Matrix، وهي الإنتاجية العلمية، ومدى الاخراط في العملية البحثية، وخدمة المجتمع، والتأثير العلمي، والتدريس والإشراف، والخبرة المهنية.

المرصد الأوروبي لمؤشرات العلم المفتوح

1- النشأة والأهداف

توجد بعض المشروعات والمبادرات القليلة الخاصة بإنشاء مؤشرات خاصة بالعلم المفتوح، لعل أهمها على الإطلاق "مرصد العلم المفتوح" (Open Science Monitor) (OSM) () الذي أنشأته المفوضية الأوروبية وتم إطلاقه عام 2017 كمشروع مبدئي، ثم أعيد تدشينه من قبل المفوضية في عام 2018 من خلال التعاقد مع تكتل مكون من مجلس لشبونة، وكلية ESADE لإدارة الأعمال، ومركز دراسات العلوم والتقنية CWTS بجامعة ليدن، إضافة إلى إلسفير Elsevier.

والحقيقة أن أحد أسباب إنشاء هذا المرصد، هو اعتراف الاتحاد الأوروبي بالتحدي المتمثل في بطء التقدم نحو العلم المفتوح (١)، والشعور بأن التقدم في هذا السياق لا بد أن يتناسب مع نظام يقدم حوافز لجميع الأطراف المشاركة فيه. ومن هنا تحرك الاتحاد الأوروبي وقدم مبادرات رئيسة انطلقت من توصية أولية في عام 2012 عن المعلومات العلمية، وتتمثل هذه المبادرات في:

- إنشاء منصة سياسات العلم المفتوح Open Science Policy Platform: والتي أنشئت عام 2016، للإسهام في تطوير سياسة للعلم المفتوح من خلال مناقشات منظمة مع المسؤولين المعنيين (٢).

- إنشاء السحابة الأوروبية للعلم المفتوح European Open Science Cloud: وهي منصة توفر لكل من الباحثين والمطورين والشركات والجمهور العام، نشر البيانات والأدوات والخدمات البحثية، وإمكانية البحث والمشاركة فيها، وإعادة استخدامها، للأغراض التعليمية والبحث والابتكار (٣).

- والحقيقة، يعد "مرصد العلم المفتوح" داعم رئيس لهاتين المبادرتين، حيث أنه يوفر لواضعي السياسات والمسؤولين المعنيين: البيانات والمرئيات الداعمة لهذه السياسات، ويعمل على جمع أفضل الأدلة المتاحة عن مدى تطور العلم المفتوح، ودوافعه، ومدى تأثيره impact. بناء على مؤشرات متعددة فضلا عن مجموعة ثرية من دراسات الحالة.

وبصفة خاصة، يهدف "مرصد العلم المفتوح" إلى ما يلي:

- توفير البيانات والمرئيات والاتجاهات الكفيلة بالإلمام بمدى تطور العلم المفتوح في أوروبا وبعض البلدان المختارة للمشاركة في المشروع.

- جمع المؤشرات الأكثر ارتباطاً والأكثر حداثة بمدى الانخراط في ممارسات العلم المفتوح، في أوروبا وتلك البلدان.

- من المحتمل بطبيعة الحال، بالكشف عن مدى التقدم في العلم المفتوح، أن يشجع ذلك الآخرين على المشاركة في هذه الممارسات.

ولا يعد المرصد أداة تقييم (١)، إلا أن المفوضية الأوروبية يمكنها استنتاج الاتجاهات الكمية والنوعية للعلم المفتوح، والدوافع إليه، وذلك بغرض اقتراح سياسات جديدة للإسراع بهذه الحركة الجديدة في النشاط العلمي.

2- خصائص المرصد، ومصادر جمع البيانات

ترى الوثيقة المنهجية لمرصد العلم المفتوح (١)، أن العلم المفتوح ينتظم في الدائرة الكاملة لعملية البحث العلمي، وليس فقط الوصول الحر للدراسات. ومن هنا فإن الاتجاهات الرئيسية التي يغطيها المرصد هي: الوصول الحر للدراسات، والبيانات البحثية المفتوحة، ومدى التعاون المفتوح أو ما يسمى بالاتصال العلمي المفتوح (جدول 1؛ شكل (1)).

جدول (1) القطاعات والاتجاهات التي ينصب عليها مرصد العلم المفتوح بالمفوضية الأوروبية

القطاعات الرئيسية	الاتجاهات
الوصول الحر للمطبوعات	* سياسات الوصول الحر (المفروضة من قبل مؤسسات تمويل البحث العلمي، أو الدوريات) * مدى تبني الوصول الحر الذهبي والأخضر (دراسات ببيومترية)
البيانات البحثية المفتوحة	* سياسات البيانات المفتوحة (المفروضة من قبل مؤسسات تمويل البحث العلمي، أو الدوريات) * مستودعات البيانات المفتوحة * مدى تبني البيانات المفتوحة، واتجاهات الباحثين نحوها
مدى التعاون العلمي	* الأكواد البرمجية المفتوحة * القياسات البديلة Altmetrics * الأجهزة مفتوحة المصدر * العلم التشاركي (العلم الذي يشترك فيه المواطنون)

وبينما الاتجاهان الأوليان في غنى عن التفسير، إلا أن مدى التعاون العلمي Open collaboration، أو الاتصال العلمي المفتوح، يعد مفهومًا جامعًا يشتمل على أمثاط من التعاون تتصل بالعملية البحثية بيد أنها لا تقع تحت دائرة الوصول الحر أو البيانات المفتوحة.

- مؤسسات توفير مصادر وخدمات العلم المفتوح open science providers.
- وقد تم إعداد دراسات الحالة الخاصة بمبادرات ومشروعات مدى التأثير، بصفة رئيسة، من خلال:
- البحث المكتبي للمعلومات الأولية والثانوية الخاصة بكل مبادرة.
- إثراء المعلومات التي تم جمعها سابقا، والتيقن من مدى دقتها من خلال المقابلات الشخصية - ما أمكن ذلك - مع الأشخاص المشاركين بصفة مبشرة في هذه المبادرات.
- تحديد الدوافع drivers إلى العلم المفتوح، والمعوقات barriers التي تواجه تطبيقه، من خلال الفريق القائم بالدراسة بناءً على:
- استشارة أولية عبر الإنترنت.
- مراجعة الدراسات والتقارير الصادرة عن ذلك على مدى الخمس سنوات (2011-2016).
- أما مصادر جمع البيانات () ذات الصلة بعمل المرصد، فتشمل ما يلي:
- الباحثون: سواء الباحثون المحترفون، أو المواطنون من المشاركين في مشروعات العلم التشاركي.
- المؤسسات البحثية: وتشمل الجامعات، وغيرها من مؤسسات البحث الحكومية أو الممولة من الحكومات، فضلا عن المجموعات البحثية غير الرسمية.
- دور النشر: وتشمل دور النشر التقليدية، والمؤسسات الجديدة (أو اللاعبين الجدد) المشاركة في حركة الوصول الحر.
- مؤسسات توفير مصادر وخدمات المعلومات، كالمؤسسات التي توفر البيانات الببليومترية وغيرها من البيانات ذات الصلة.
- مؤسسات إعداد السياسات policy makers، وذلك على كل من المستوى الإقليمي والوطني والمحلي.
- مؤسسات تمويل البحث العلمي، سواء الخاصة أم الحكومية.

نحو مرصد عربي للعلم المفتوح

على حد علم الباحثين معدي هذه الدراسة، فإنه لا يوجد مرصد عربي يعمل على تتبع المؤشرات ذات الصلة بجميع جوانب ومراحل البحث العلمي كما هو الحال في المرصد الأوربي، وإن كانت هناك بعض المؤسسات والشركات التي تعمل على جوانب أو مؤشرات محددة. وبناء على الخبرة المكتسبة من الاطلاع على “مرصد العلم المفتوح” وبعض الوثائق المتعلقة به، وبناء على الاطلاع على المشروعات والمبادرات العربية ذات الصلة، فضلا عن الإنتاج الفكري المنشور؛ نقدم في هذه السطور رؤيتنا للمرصد العربي المقترح للعلم المفتوح:

1- الرؤية والرسالة والأهداف والأهمية

- الرؤية: توجيه صناع القرار، وجمهور الباحثين والمواطنين، في المجتمع العربي، للمشاركة في حركة العلم المفتوح، والوقوف على مؤشرات المختلفة؛ لما يمثله ذلك من إشارات لمدى تقدم البحث العلمي العربي ومدى تبنيه لمبادئ الشفافية والانفتاح.
- الرسالة: تأسيس منظومة منهجية لإعداد مؤشرات للعلم المفتوح على مستوى المجتمع العربي، وفقاً للخبرات المتاحة دولياً والإمكانات المتاحة عربياً.
- الأهداف: إعداد إطار Framework لمؤشرات العلم المفتوح، بحيث يشمل على جميع المؤشرات المحتملة ذات الصلة بالكشف عن رصيد مصادر النشاط العلمي، ورصد مدى تأثيرها، ومدى المشاركة المباشرة فيها (كالبيانات البحثية على سبيل المثال) أو غير المباشرة (كالتحكيم العلمي المفتوح)، بحيث تستوعب هذه المؤشرات دورة البحث العلمي؛ والاتجاهات السلوكية نحو ذلك كله.
- الأهمية: من المأمول أن يؤدي التعرف على اتجاهات العلم المفتوح ومدى تقدمه على صعيد المجتمع العربي، إلى محاولة تحسين الممارسات محل هذه المؤشرات، وإنشاء بعضها من الأساس (مثل منصات العلم التشاركي)؛ فضلا عن تيسير

التعاون فيما بين المؤسسات العربية المختلفة المنخرطة في العلم المفتوح. كما نود الإشارة إلى أن اليونسكو في مشروع توصيتها بشأن العلم المفتوح (١)، تشجع الدول الأعضاء على النظر في “وضع إطار للرصد مقترن بمؤشرات نوعية وكمية، في خطط استراتيجية وطنية ذات أهداف وإجراءات في الأجل القصير والمتوسط والطويل لتنفيذ هذه التوصية”.

2- النطاق وحدود التغطية

- التغطية الموضوعية: العلوم الطبيعية والتطبيقية والاجتماعية، والإنسانيات.
- التغطية الجغرافية: الدول العربية بحدودها المتعارف عليها.
- التغطية الزمنية: يتم إطلاق إصدارة حديثة من بيانات المرصد مرتين في العام.
- التغطية النوعية: المطبوعات المتاحة وفقا للوصول الحر، والبيانات، والمصادر التعليمية، وأشكال التعاون العلمي التقنية المتمثلة في البرمجيات وأجهزة العتاد والمنصات، ... إلخ.

3- مصادر بيانات ممارسات العلم المفتوح في العالم العربي

3-1 مصادر الوصول الحر

- المستودعات الرقمية (الطريق الأخضر للوصول الحر)
 - عدد المستودعات، والملفات التي تشتمل عليها
 - ♦ دليل OpenDOAR ()
 - ♦ دليل ROAR .()
 - ♦ فحص المستودعات الرقمية العربية نفسها^(١).
 - عدد واقعات تحميل الملفات من المستودعات
 - ♦ فحص المستودعات الرقمية العربية نفسها.
 - عدد السياسات الخاصة بالأرشفة عبر المستودعات

1 * من المحتمل بالطبع أن تكون هناك مستودعات رقمية عربية غير مسجلة في الأداة العالمية.

♦ Sherpa/RoMeo and Sherpa/Juliate

- اتجاهات الباحثين العربي نحو الأرشفة الذاتية عبر المستودعات ().

- دوريات الوصول الحر

- عدد دوريات الوصول الحر وبعض خصائصها
 - ♦ الدليل العالمي لدوريات الوصول الحر (دواج) DOAJ ().
 - ♦ دليل الدوريات العربية المجانية (دفاج) DFAJ ().
 - ♦ مرصدا بيانات (Web of Science (WoS) ()، و Scopus ().
 - ♦ منصة الدوريات المصرية ()، والجزائرية ()، والعراقية (**2).
 - ♦ المرصد العربية المتاحة حاليا، مثل “المرصد العربي للعلوم الاجتماعية” ASSM الذي يتوفر عليه المجلس العربي للعلوم الاجتماعية ببيروت، ويحصر الدوريات العربية في العلوم الاجتماعية ().
- المقالات العربية المنشورة وفقا للوصول الحر Open access papers (عددها وخصائصها)
 - ♦ الدليل العالمي لدوريات الوصول الحر (دواج) DOAJ.
 - ♦ مرصدا بيانات (Web of Science (WoS) ()، و Scopus ().
 - عدد واقعات الإشارة إلى مقالات الوصول الحر في الشبكات الاجتماعية (مثل: Mendely، و ResearchGate).
 - عدد واقعات تحميل مقالات الدوريات: منصات الدوريات العربية (المصرية والجزائرية والعراقية).
 - عدد واقعات الإشارة إلى مقالات الوصول الحر:
 - ♦ الكشاف العربي للاستشهادات المرجعية (وزارة التعليم، مصر) ().
 - ♦ الفهرس العربي للاستشهادات (جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، السعودية) ().

2 ** من المحتمل بطبيعة الحال أن تكون هناك دوريات عربية غير مسجلة في دليلي (دواج) أو (دفاج).

- ♦ قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي “Arcif” (قاعدة معلومات معرفة، الأردن) .()
- عدد الدوريات التي تتبنى سياسات خاصة بالوصول الحر .()
- عدد مؤسسات تمويل البحث العلمي الداعمة للنشر وفقا للوصول الحر .()
- عدد الدوريات، وعدد دور النشر التي تتبنى “إرشادات تعزيز الشفافية والانفتاح” .()
- اتجاهات الباحثين العرب نحو النشر في دوريات الوصول الحر .()

3-2- البيانات البحثية المفتوحة

- عدد المستودعات العربية للبيانات، والملفات التي تشتمل عليها
- دليل Re3data .()
- فحص المستودعات العربية نفسها، مثل Dataverse الذي أنشأه المجلس العربي للعلوم الاجتماعية ACSS ببيروت .()
- ♦ عدد مؤسسات التمويل التي لديها سياسات عن المشاركة في البيانات .()
- ♦ عدد الدوريات العربية الداعمة لنشر البيانات المفتوحة، واتجاهات الدوريات نحو المشاركة في البيانات .()
- ♦ إنشاء دوريات البيانات Data .journals
- ♦ عدد الدراسات التي يغلب عليها نشر البيانات data papers .()
- ♦ عدد الاستشهادات المرجعية بدوريات البيانات .()
- ♦ اتجاهات الباحثين نحو البيانات البحثية المفتوحة ومشاركتها .()

3-3 المصادر التعليمية المفتوحة

- عدد منصات ومستودعات المصادر التعليمية المفتوحة في العالم العربي.
- عدد الملفات في المنصات والمستودعات السابق الإشارة إليها.
- عدد واقعات تحميل الملفات السابق الإشارة إليها.
- اتجاهات الباحثين نحو المشاركة في المصادر التعليمية المفتوحة (، ،).

3-4- الأكواد البرمجية open code

- عدد مشروعات البحث المشاركة بأكوادها البرمجية وتحمل معرف الكيان الرقمي DOI.
- عدد الدوريات التي تتبنى سياسات المشاركة في الأكواد البرمجية ().
- عدد مشروعات البحث المشاركة بأكوادها البرمجية في مستودع "زينودو" Zenodo.
- عدد الدراسات التي تغلب عليها البرمجيات software papers في دوريات البرمجيات software journals ().

3-5- الأجهزة العلمية مفتوحة المصدر Open scientific hardware

- عدد مشروعات البحث المتاحة في مستودع الأجهزة مفتوحة المصدر ().

3-6- مدى المشاركة المجتمعية في العلم المفتوح

- والتي يمكن قياسها () برصد أنشطة المشاركة العامة في هذه الحركة العلمية المتنامية ومدى مشاركة الجمهور العام مع الباحثين فيها.
- عدد مشروعات البحث المتاحة في منصتي Zooniverse (،) و Scistarter ().
- عدد المواطنين المشاركين في منصتي Zooniverse ، و Scistarter.

3-7- القياسات البديلة Altmetrics^(***3)

- اعتماداً على أداتي Mendeley & Plum Analytics.
- مرصد بيانات Scopus.

3-8- مؤشرات أخرى

- حجم الإنفاق على البحث والتطوير (مثل التي البيانات التي تتوفر عليها: أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، مصر) ().
- مؤشرات عن عدد مؤسسات تمويل البحث العلمي، وتمويل ممارسات العلم المفتوح خاصة^(****4)

3 *** ويمكن القول إن هذا المؤشر يتصل بالتأثير المجتمعي Societal impact للنشاط العلمي.

4 **** ويمكن القول إن هذا المؤشر، والمؤشر السابق، يتصلان بالأثر الاقتصادي economic effect.

- مؤشرات عن عدد الوحدات والأقسام الأكاديمية العربية وخصائصها (مثل التي البيانات التي يتوفر عليها: المرصد العربي للعلوم الاجتماعية).
- مؤشرات عن عدد مؤسسات البحث العلمي الحكومية وغير الحكومية وخصائصها (مثل التي البيانات التي يتوفر عليها: المرصد العربي للعلوم الاجتماعية).
- مؤشرات عن عدد الباحثين وخصائصهم (مثل التي البيانات التي تتوفر عليها: أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، مصر).
- مؤشرات عن أبرز الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في التصنيف العالمية للجامعات (٤).

معوقات إنشاء المرصد العربي للعلم المفتوح

لا شك أن رصد مؤشرات العلم المفتوح يعد تحدياً في حد ذاته، ذلك أن ممارسات هذه الحركة ومصادرها تتطور بسرعة بطبيعة الحال، فضلا عن أن العلم المفتوح يعد ظاهرة متعددة الأبعاد (٥). إضافة إلى ذلك، فإن مجموعة المؤشرات الخاصة بالبحث العلمي والابتكار (الذي تستند إليه ممارسات العلم المفتوح في النهاية)، معقدة، وتستند إلى مصادر بيانات مختلفة ومتنوعة (٦).

ووفقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، فإن العلم المفتوح يشتمل على وصول لا متناهي للمقالات العلمية، والبيانات الناتجة عن البحوث المتاحة للعموم، فضلا عن أشكال التعاون البحثي المتاح من خلال أدوات تقنيات المعلومات والاتصالات، والحوافز ذات الصلة بكل ذلك؛ ويؤكد هذا التعريف على الضبابية النسبية لمفهوم العلم المفتوح، والحاجة من ثم لتعريف واضح للاتجاهات التي يشتمل عليها (٧).

وكما يفيد "مرصد العلم المفتوح" نفسه، فإنه لا شك أن هناك بيانات لممارسات راسخة يمكن الوصول إليها بسهولة من خلال التحليلات البليومتريّة لمصادر الوصول الحر مثلا؛ إلا أن هناك بيانات أخرى كثيرة - مثل الأكواد والأجهزة مفتوحة المصدر - لا توجد قياسات أو أساليب معيارية لجمعها، ومن ثم هناك حاجة لتحديد أفضل المؤشرات المتاحة التي تسمح لنا بالكشف عن مدى تطور العلم المفتوح واتجاهاته

()، هذا فضلا عن أن بعض المعلومات ذات الصلة بالابتكار داخل الشركات لا يتم الحصول عليها غالبًا إلا عن طريق الاستطلاعات (١). وكذلك الأمر بالنسبة للكشف عن مدى انخراط الباحثين في الممارسات المختلفة للعلم المفتوح، واتجاهاتهم نحوها، ومدى إلمامهم بها، وبمفهوم العلم المفتوح نفسه، مما يحتاج إلى دراسات ذات مقاربة نوعية أكثر منها كمية.

وبصفة خاصة، نود الإشارة إلى المعوقات التالية الخاصة بمؤشرات العلم المفتوح في العالم العربي:

- المشاركة في البيانات، وإتاحة الدراسات عبر المستودعات، تخضع للاتجاهات الشخصية للباحثين، ولا يوجد حتى الآن - على حد علم الباحثين معدي هذه الدراسة - إلزام commitment من أي نوع من قبل الجامعات ومؤسسات البحث العلمي موجه للباحثين للقيام بذلك.
- عدم وجود حوافز من الجامعات ومؤسسات البحث العلمي للباحثين للمشاركة في الوصول الحر، أو غيره من ممارسات العلم المفتوح.
- الضعف الشديد في تمويل النشر في مصادر الوصول الحر، وندرة المؤسسات التي تقوم بذلك.
- ضعف الثقافة الخاصة بالوصول الحر وغيره من ممارسات العلم المفتوح، لدى الباحثين العرب، وتخوف الباحثين بصفة عامة من الانفتاح openness في البحث العلمي.
- من المفترض في بعض المنصات العلمية في بعض الدول العربية (مثل اتحاد مكتبات الجامعات المصرية (٢))، توفيرها لمخططات الأطروحات الجامعية المسجلة بالجامعات تحقيقا لممارسة التسجيل المسبق preregistration وتحقيقًا لمبدأ الشفافية؛ إلا أنها للأسف لا تقوم بذلك بصورة مطردة.
- قليلة هي الدوريات المتاحة وفقا للوصول الحر، ولا توجد دورية عربية حتى الآن - على حد علمنا - تدعم نشر البيانات ومشاركتها، ويؤثر ذلك على إتاحة الحرة للمطبوعات العربية، فضلا عن المشاركة في البيانات البحثية.

- قليلة هي المستودعات المؤسسية العربية، ولا يتناسب ذلك مع الكثرة البالغة للجامعات والمؤسسات الأكاديمية العربية. ونادرة هي النماذج العربية على المستودعات التخصصية، ولا يتناسب هذا أيضا مع العدد الهائل من الجمعيات العلمية والمؤسسات البحثية العربية. ويؤثر هذا وذاك ولا شك على المشاركة في الدراسات العلمية.
- من التحديات والمعوقات أيضًا، أن تكون بعض المنصات أو المستودعات ذات محتوى ضعيف أصلا.
- بالرغم من أن هناك اتجاهًا نحو إتاحة البيانات من قبل كثير من المؤسسات الأكاديمية والبحثية والحكومية العربية، إلا أن هذه البيانات إدارية في الغالب أكثر منها بحثية (١)، كما تنبغي الإشارة هنا إلى أن مستودعات البيانات البحثية محدودة للغاية وربما تعد على أصابع اليد الواحدة. ويؤثر هذا بطبيعة الحال على إتاحة البيانات البحثية ومشاركتها بين الباحثين.
- هناك ضعف شديد في السياسات والنداءات والبيانات الإقليمية والوطنية لدعم نشر المطبوعات والبيانات بصورة مفتوحة (٢)، وما هو موجود بالفعل سياسات لبعض الجامعات العربية (٣). ويدل هذا بصفة عامة على ضعف الوعي بهذه الحركة العلمية والمعلوماتية على مستوى الإدارة العليا لكثير من المؤسسات العربية.

الخلاصة

حاولنا في هذه الدراسة التعرض لحركة العلم المفتوح، ومؤثراته، والدعم الذي يحظى به على مستوى المبادرات والتوصيات (من قبل اليونسكو بصفة خاصة)، والمبادرات الحالية الخاصة بالعلم المفتوح (وعلى رأسها مبادرات الاتحاد الأوروبي)، مع التركيز بصفة خاصة على مبادرة "مرصد العلم المفتوح". كما حاولنا تلمس الطريق نحو إعداد مرصد عربي للعلم المفتوح، بناء على المؤشرات والإمكانات المتاحة سواء على الصعيد العربي أم العالمي. ويكشف جدول (2) عن المؤشرات التي أتيح لنا جمعها لأغراض هذه الدراسة، والتي تقتصر على المستودعات الرقمية، ومستودعات البيانات البحثية، ودوريات الوصول الحر كما تم رصدها في دليل (دواج) DOAJ ومرصدي بيانات WoS وScopus. وعلى حد علم معدي هذه الدراسة، لا توجد أي أدوات منهجية أخرى تقدم مؤشرات عن الممارسات الأخرى للعلم المفتوح في العالم العربي.

وعلى العموم، فإنه يمكن إنشاء المرصد العربي بالبيانات والمعلومات المتاحة حالياً. وتنبغي الإشارة هنا إلى أن التدشين الأولي للمرصد الأوروبي للعلم المفتوح عام 2017، اعتمد على عدد محدود من المؤشرات، التي تم تحديثها تباعاً بناء على رصيد الإصدار الأساس. هذا وقد تمت إضافة الاتجاهات والمؤشرات الجديدة بناءً على التعليقات الواردة في الوثيقة المنهجية للمرصد ().

الدولة	عدد مستودعات الوصول الحر OpenROAR	عدد دوريات الوصول الحر DOAJ	عدد دوريات الوصول الحر Web of science	عدد دوريات الوصول الحر Scopus	إجمالي عدد الدراسات المنشورة في دوريات الوصول الحر Web of science	إجمالي عدد الدراسات المنشورة في دوريات الوصول الحر Scopus	عدد مستودعات البيانات
الأردن	-	3	-	5	-	758	-
الإمارات	5	10	-	22	-	1569	-
البحرين	-	2	-	1	-	105	-
تونس	2	4	-	-	-	-	1

الدولة	عدد مستودعات الوصول الحر OpenROAR	عدد دوريات الوصول الحر DOAJ	عدد دوريات الوصول الحر Web of science	عدد دوريات الوصول الحر Scopus	إجمالي عدد الدراسات المنشورة في دوريات الوصول الحر Web of science	إجمالي عدد الدراسات المنشورة في دوريات الوصول الحر Scopus	عدد مستودعات البيانات
الجزائر	20	19	2	-	58	-	-
السعودية	11	15	17	15	2730	5338	-
السودان	12	2	-	-	-	-	1
العراق	2	64	6	9	771	1552	1
عمان	-	10	-	3	-	624	-
فلسطين	8	2	-	-	-	-	-
قطر	1	11	2	2	67	34	1
الكويت	1	2	2	2	138	338	-
لبنان	3	2	-	-	-	-	1
ليبيا	3	4	1	1	50	184	-
مصر	8	52	20	113	1522	20255	1
المغرب	3	29	1	1	26	22	1

جدول (2) المؤشرات الخاصة ببعض ممارسات العلم المفتوح في العالم العربي
(وفقاً لبيانات شهر أغسطس 2021)

ونضع بين أيدي المسؤولين المعنيين، التوصيات التالية التي من شأنها دعم حركة العلم المفتوح والمرصد العربي المقترح للعلم المفتوح:

- لابد من تحديد المشكلات البحثية للمجتمع، ومناقشة البحوث الجارية، بصورة تشاركية مع الممثلين المختلفين للمجتمع جنباً إلى جانب الباحثين ومؤسساتهم الأكاديمية والبحثية (١). ولابد من مشاركة نتائج هذه البحوث، كلما كان ذلك ممكناً، في جميع مراحل دورة البحث العلمي، والعمل على نشر هذه البحوث وفقاً للوصول الحر.

- ينبغي تشجيع النشر التجاري للدوريات العلمية، جنباً إلى جنب الدوريات الصادرة عن الجهات الحكومية والأكاديمية، وإتاحتها أو إتاحة بعض دراساتها

للوصول الحر. وليس هناك في الحقيقة دليل دامخ على العدد الفعلي لدوريات الوصول الحر العربية، وهذا يتطلب لم شمل جميع هذه الدوريات بصورة منهجية وعلى منصة إلكترونية موحدة.

- مع توافر بعض المستودعات الرقمية العربية، سواء المؤسساتية أم التخصصية، هناك حاجة بالطبع لإتاحة هذه المستودعات عبر منصة إلكترونية موحدة.
- لابد من إتاحة البيانات الخاصة بالبحوث العربية وفقا لمبادئ FAIR، أي أن تكون البيانات قابلة للبحث فيها، والوصول إليها، وتبادلها، وإعادة استخدامها (). وبصفة خاصة، هناك حاجة إلى إنشاء مزيد من مستودعات البيانات، أو تشجيع إتاحة البيانات ومشاركتها عبر مستودعات المطبوعات، وعبر الدوريات المتخصصة، وإعداد السياسات الداعمة لذلك. فضلا عن وجود حاجة بالطبع لإنشاء دوريات للبيانات Data journals.

- وهناك ضرورة بطبيعة الحال لإعداد سياسة عربية موحدة، وسياسات وطنية لكل دولة عربية على حدة، بشأن جميع ممارسات العلم المفتوح. كما أن هناك حاجة إلى إصدار البيانات العربية الكفيلة بتشجيع العلم المفتوح عامة، وكل ممارسة من ممارساته.

- والحقيقة أنه لكي تترسخ مفاهيم العلم المفتوح حقًا في العالم العربي، فلا بد من تحفيز الباحثين ومكافأتهم بسخاء على ممارسته (). وهنا يأتي دور المسؤولين المعنيين، وصناع السياسات، ومؤسسات تمويل البحث العلمي، في التعاون مع جمهرة الباحثين على تصميم وتنفيذ وهيكله الحوافز المشجعة على ذلك.

- هناك حاجة لتشجيع المكتبات العربية، والأكاديمية منها بصفة خاصة، للمشاركة في حركة العلم المفتوح وجميع ممارساته. إن المكتبات ومرافق المعلومات هي الداعم الرئيس للثقافة المعلوماتية، والمجتمع العربي بكافة فئاته في حاجة إلى برامج تخصصية للتعرف على المهارات والجدارات المؤهلة للانخراط في ممارسات العلم المفتوح.

- ينبغي تشجيع إعداد الدراسات المنهجية حول اتجاهات الباحثين، والمؤسسات البحثية والدوريات العلمية والمسؤولين المعنيين، نحو العلم المفتوح وكل ممارسة من ممارساته؛ وتوجيه المنح البحثية الممولة من الجهات الحكومية أو الخاصة لهذا الأمر.
- كما أن هناك حاجة بطبيعة الحال لإعداد مراجعات علمية عن الدراسات العربية المنجزة حتى الآن حول اتجاهات الباحثين نحو الممارسات العربية للعلم المفتوح، مثل الوصول الحر والبيانات المفتوحة والمصادر التعليمية المفتوحة.

المراجع

1. عبدالرحمن فراج، ومحمود خليفة. نحو منهج لتقييم الدوريات التخصصية العربية: تحليل سجلات الوقائع الإلكترونية نموذجًا، مع دراسة تطبيقية لمجلة Cybrarians Journal. مجلة بحوث في علم المكتبات والمعلومات. ع18 (مارس 2017). ص ص 176-151.
2. University Library, University of Illinois Board of Trustees. *Altmetrics*. Available at: <http://www.library.illinois.edu/learn/research/altmetrics.html>.
3. Stracke, C. M. Open science and radical solutions for diversity, equity and quality in research: A literature review of different research schools, philosophies and frameworks and their potential impact on science and education. *Radical Solutions and Open Science*, (2020). 17-37.
4. الأمم المتحدة. المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة. التعليق العام رقم 25 (2020) بشأن العلم والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 15(1) (ب) و(2) و(3) و(4) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية). نيويورك: المجلس، 2020. ص22.
5. باشيليت، ميشيل. نداء مشترك من أجل العلوم المفتوحة، أطلقته المنظمة الأوروبية للبحوث النووية، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان واليونسكو ومنظمة الصحة العالمية. 2020/10/27. متاح على: <https://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26433&LangID=A>
6. يونسكو. مشروع توصية اليونسكو بشأن العلم المفتوح: اجتماع الخبراء الدولي الحكومي الفئة (2) بشأن مشروع توصية اليونسكو الخاصة بالعلم المفتوح، عبر الإنترنت 6-7، 10-12 أيار/ مايو 2021. يونسكو، 2021. ص15.
7. الأمم المتحدة. مفوضية حقوق الإنسان. العلوم المفتوحة قادرة على توحيد الأمم. 2020/10/28.

8. Pauly, D. I. G. DELIVERABLE D4. 5. *IRB*, 2021, 26p.
9. يونسكو. المصدر السابق.
10. الأمم المتحدة. مفوضية حقوق الإنسان. المصدر السابق.
11. عبدالرحمن فراج. الوصول الحر للمعلومات: طريق المستقبل في الأرشيف والنشر العلمي. مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية. مج16، ع1 (ديسمبر -2009 يونيو 2010). ص ص 213-234. متاح على: <https://bit.ly/3aLOdRs>.
12. Martins, H. C. The importance of open science in business research. *Revista de Administração Contemporânea*, 24(1) (2020).
13. Stracke, C. M. Open science and radical solutions for diversity, equity and quality in research. *ibid*.
14. عبدالرحمن فراج. المصدر السابق.
15. Pauly, D. I. G. DELIVERABLE D4. 5. *ibid*.
16. Martins, H. C. *ibid*.
17. Blumel C., Fecher B., Leimuller G. (2018) Was gewinnen wir durch Open Science und Open Innovation?, Essen: Edition Stifterverband.
18. Martins, H. C. (2020). *ibid*.
19. Rentier, B. (2019). Open Science will never prevail without a thorough revisiting of the way evaluations of researchers are conducted. OAI11 -CERN-UNIGE Workshop on Innovations in Scholarly Communication, Geneva, June 20, 2019. 30 slides. Presentation.
20. Heck, Tamara: Open Science and the Future of Metrics. In: Rafael Ball [Hrsg.]: Handbook Bibliometrics. Berlin : De Gruyter 2021.
21. Pauly, D. I. G. (2021). DELIVERABLE D4. 5. *ibid*.
22. يونسكو. مشروع توصية اليونسكو بشأن العلم المفتوح. مصدر سابق
23. Australian research assessment. <https://www.arc.gov.au/excellence-research-australia>.

24. British research excellence framework. <https://www.ref.ac.uk/>.
25. Fingerle, Birgit. Discussion paper: New indicators for Open Science and Open Innovation. <https://www.zbw-mediatalk.eu/2019/10/discussion-paper-new-indicators-for-open-science-and-open-innovation/>.
26. Rentier, B. *ibid*.
27. Open science monitor: Tracking trends for open access, collaborative and transparent research across countries and disciplines. Available at: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/strategy-2020-2024/our-digital-future/open-science/open-science-monitor_en.
28. Open science monitor. UPDATED METHODOLOGICAL NOTE. Brussels, 4th April 2019. 25p.
29. European Commission. Open Science Policy Platform. https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation_en.
30. European Commission. European Open Science Cloud (EOSC). https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/strategy-2020-2024/our-digital-future/open-science/european-open-science-cloud-eosc_en.
31. Open science monitor. About the Open Science Monitor. https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/strategy-2020-2024/our-digital-future/open-science/open-science-monitor/about-open-science-monitor_en.
32. Open science monitor. UPDATED METHODOLOGICAL NOTE.*ibid*.
33. Open Science Monitor. Open Science "Wheel". 2015. https://www.researchgate.net/figure/Open-Science-Wheel-Source-Open-Science-Monitor-2015_fig1_327812489.
34. RAND Europe. Monitoring Open Science Trends in Europe. <https://www.rand.org/randeuropa/research/projects/open-science-monitor.html>.
35. Open science monitor. UPDATED METHODOLOGICAL NOTE.*ibid*.

36. يونسكو. مشروع توصية اليونسكو بشأن العلم المفتوح. مصدر سابق.

37. OpenDOA.R <https://v2.sherpa.ac.uk/opensoar/>.
38. Registry of Open Access Repositories (ROAR). <http://roar.eprints.org/>.
39. عبدالرحمن فراج. التحليل اللاحق Meta-analysis أسلوبًا للبحث في مجال المكتبات وعلم المعلومات: الإنتاج الفكري في موضوع "اتجاهات الباحثين نحو الوصول الحر" نموذجًا. دراسات عربية في المكتبات وعلم المعلومات. مج14، ع1 (يناير 2009). ص ص 10-89.
40. Directory of Open Access Journals (DOAJ). <https://doaj.org/>.
41. Directory of Free Arab Journals (DFAJ). <https://dfaj.net/>.
- وهذا الدليل بياناته غير محدثة، وربما كان ذلك نتيجة لقيامه على مجهودات فردية.
42. Web of Science (WoS). <https://bit.ly/3BUo79J>.
43. Scopus. <https://www.scopus.com/home.uri>.
44. بنك المعرفة المصري. الدوريات المصرية. <https://www.ekb.eg/web/guest/journals>.
45. Algerian Scientific Journals Platform. <https://www.asjp.cerist.dz/>.
46. Iraqi Academic Scientific Journals. <https://www.iasj.net/>.
47. المجلس العربي للعلوم الاجتماعية. المرصد العربي للعلوم الاجتماعية. <http://www.theacss.org/pages/arab-social-science-monitor>.
48. Web of Science (WoS). <https://bit.ly/3BUo79J>.
49. Scopus. <https://www.scopus.com/home.uri>.
50. الكشاف العربي للاستشهادات المرجعية. https://clarivate.com/ar/solutions/arabic-citation-index.
51. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. الفهرس العربي للاستشهادات. <https://arabci.org/About>.
52. قاعدة بيانات معرفة. قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسييف". <https://emarefa.net/arcif/ar>.

53. Sherpa Romeo. <https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/>.
54. Sherpa Juliet: Research Funders' Open Access Policies. <https://v2.sherpa.ac.uk/juliet/>.
55. Center for Open Science (COS). Transparency and Openness Promotion (TOP) Guidelines. <https://www.cos.io/initiatives/top-guidelines>.
56. عبدالرحمن فراج. التحليل اللاحق Meta-analysis أسلوبًا للبحث في مجال المكتبات وعلم المعلومات. مصدر سابق.
57. Re3data (Registry of Research Data Repositories). <https://www.re3data.org/>.
58. المجلس العربي للعلوم الاجتماعية. ACSS Dataverse. <https://dataverse.theacss.org>.
59. Sherpa Juliet: Research Funders' Open Access Policies. <https://v2.sherpa.ac.uk/juliet/>.
60. محمود شريف زكريا. إتاحة البيانات البحثية الأولية في قطاعي العلوم البحتة والتطبيقية: دراسة تحليلية على عينة من الدوريات المصرية المكشفة في قاعدة بيانات ISI Web Of Science. المجلة العلمية للمكتبات والوثائق والمعلومات، مج2، ع3 (2020). متاح على: https://jslmf.journals.ekb.eg/article_67406.html.
61. DataCite. <https://datacite.org/>.
62. DataCite. <https://datacite.org/>.
63. أميرة محمد محمود. إدارة البيانات البحثية في جامعة بني سويف: دراسة ميدانية. بني سويف: جامعة بني سويف، قسم علوم المعلومات، 2021. أطروحة دكتوراه.
64. إياد الأغا. استبانة تقييم إدارة المخرجات والبيانات البحثية لدى المستويات الإدارية في مؤسسات التعليم العالي في فلسطين. 2017. متاح على: <http://researchforms.iugaza.edu.ps/view.php?id=52161>.

65. محمد عكا. اتجاهات أعضاء الهيئة التدريسية نحو استخدام الموارد التعليمية المفتوحة (م.ت.م) في التعليم الجامعي: دراسة حالة لجامعة فلسطين الأهلية. Cybrarians Journal. ع3 (2015). <https://bit.ly/3tAhzKj>.
66. ريم بنت عبدالرحمن آل مبارك. واقع استخدام أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن لموارد التعلم مفتوحة المصدر في ممارستهم التدريسية من وجهة نظرهم في ضوء بعض المتغيرات. مجلة البحث العلمي في التربية. مج19، ع1 (2018). ص ص 425-456.
67. سهام بنت سلمان الجريوي. استخدام مستودعات الكائنات الرقمية التعليمية في الممارسات التدريسية لأعضاء هيئة التدريس في كلية التربية بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن. المجلة التربوية الدولية المتخصصة. مج3، ع7 (2014). ص ص 114-133.
68. Stodden, V., Guo, P. and Ma, Z. Toward reproducible computational research: an empirical analysis of data and code policy adoption. PLoS One, Vol. 8, No.6 (2013). As cited by: Open science monitor. UPDATED METHODOLOGICAL NOTE. *ibid*.
69. JORS. <https://openresearchsoftware.metajnl.com/>. , and others.
70. Open Hardware repository. <https://www.ohwr.org>.
71. Science & Technology Strategies Directorate, Science & Technology Branch, Environment and Climate Change Canada. Federal Progress in Implementing Open Science: 2019 Annual Report. <https://zenodo.org/record/3369384#.YSypFRInjIU>.
72. Zooniverse. <https://www.zooniverse.org/>.
73. Scistarter. <https://scistarter.org/>.
74. أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا. المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار. <http://asrt.sci.eg/ar/index.php/asrt-departments-2/units/estio>

75. عبدالرحمن فراج. الجامعات السعودية بين الاعتماد الأكاديمي والتصنيفات الدولية. أحوال المعرفة. 91ع (يونيو 2018). ص ص 22-25.
76. سيد كاسب. ترتيب أوائل الجامعات المصرية محليا وعالميا في أشهر التصنيفات العالمية. القاهرة: جامعة القاهرة، وحدة التصنيف الدولي، 2 سبتمبر 2021. 17ص.
77. Open science monitor. UPDATED METHODOLOGICAL NOTE. ibid.
78. Fingerle, Birgit. Discussion paper. ibid.
79. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Open science. 2015. <https://www.oecd.org/science/open-science.htm>.
80. Open science monitor. ibid.
81. Fingerle, Birgit. Discussion paper. ibid.
82. اتحاد مكتبات الجامعات المصرية. متاح على: http://srv3.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx
83. عبدالرحمن فراج. البيانات المفتوحة وإدارتها بالجامعات السعودية: دراسة تحليلية، وتصور مفاهيمي لإنشاء مرفق للبيانات البحثية. *Journal of Information Studies & Technology*. ع2 (سبتمبر 2019). متاح على الرابط: <https://www.qscience.com/content/journals/10.5339/jist.2019.8>
84. جميلة جابر. انتشار حركة الوصول الحر للنشر العلمي في البلدان العربية: دراسة فينومينولوجية. بيروت: الجامعة اللبنانية، المعهد العالي للدكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، 2018. 319ص. أطروحة دكتوراه.
85. هناء باسليم. سياسة الوصول الحر في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية: دراسة حالة. *Cybrarians Journal*. ع61 (2021). متاح على: <https://bit.ly/2YHWPVE>
86. Open science monitor. ibid.

87. Miedema, Frank. Transition to Open Science. 2019. <https://bit.ly/3E94894>. Presentation.
88. GFISCO. FAIR Principles. <https://www.go-fair.org/fair-principles/>.
89. Joseph, Heather. Building momentum to realign incentives to support Open Science. Data Intelligence 3.1 (2021): 71-78.